

LA PARTICIPACIÓN DE UN ALUMNADO EN CRISIS. UN ESTUDIO DE LA MOTIVACIÓN INDIRECTA

AUTORES:

GABRIEL ROBLES GAVIRA

Profesor del Grado de Criminología, en la Facultad de Derecho, Campus de Jerez, UCA (Cádiz)

gabriel.robles@uca.es

A. BEATRIZ PÉREZ GONZÁLEZ

Profesora del Grado de Educación Infantil y Primaria en la Facultad de CC. de la Educación, Campus de Puerto Real, UCA (Cádiz)

beatriz.perez@uca.es

RESUMEN:

La presunta falta de interés por la materia del alumnado, motiva esta estrategia de aproximación práctica, del estudio de la interculturalidad y los estereotipos frente a la inmigración. Se les anima a participar en un proyecto de sensibilización a través de marionetas en los colegios, cuyo guion trabaja el sentir de los inmigrantes. Coordinados por el profesor, deben preparar todo para la representación final. La temática de interculturalidad forma parte del programa teórico de la asignatura y se pretende además reforzar con esta metodología su sentimiento sobre las migraciones. El proyecto termina aportando muchos otros beneficios para su futuro profesional. El actual trabajo recoge la metodología seguida y su evaluación.

PALABRAS CLAVE:

Motivación alumnado. Formación del profesorado. Desánimo y crisis. Imaginación e impulso. Investigación en el aula.

ABSTRAC:

An activity in class has been applicated, to deal with the inmigration's subject and motivate the students. We've proposed to students to participate on a sensibilization project. With muppet representation, they can experience the inmigrant's feelings. Muppets are made by students, and it's a great moment to take a few notes about their feelings. They also do representations at schools with the conclusions of an inmigrant investigation project. At the end, it provides benefits for their proffessional future. This paper describes the methodology and the project evaluation.

KEY WORDS:

Student motivation. Teacher training. Discouragement and crisis imagination. Research in the classroom.

Contamos con nuevos medios, pero hemos perdido parte de la espontánea relación con nuestro alumnado, y parte de la acción más artesanal y creativa. En nuestras actuaciones en el aula, están presentes de forma insistente, los dispositivos electrónicos a los que el alumnado ya no sabe renunciar. Por otro lado, en los últimos años, desde el 2007 en que se pone de manifiesto la crisis financiera y global, se han dejado sentir en esas mismas aulas, con pesar, el desánimo entre los estudiantes. Los ingredientes de crisis económica, autonomía del profesorado, prestigio del docente, autoridad, y otros derivados de éstos, han sido un tábano para el alumnado.

Sabemos que el docente debe inventarse y utilizar nuevas fuerzas cada año para coordinar y gestionar una clase y parece que en momentos de crisis esto es aún más perentorio. El desánimo y el malestar docente causados por reformas no entendidas, aminoración de su sueldo, incremento de horas de atención y formas de atención al alumnado, se suman a los ingredientes anteriores, conformando un no-lugar, o un lugar más inhóspito del que quisiéramos acudir a diario.

El profesorado que trabaja con futuros maestros y maestras, tiene que encontrar lazos más fuertes con los centros de infantil y primaria. Debe tener una enseñanza más realista (Moreno Sánchez et al;1999), encontrar conexión con el día a día de los centros y proponer una práctica coherente, significativa y de calidad.

Con el deseo de reunir nuevas experiencias, podremos variar, también otros muchos ingredientes... como los de una clase con cuatro paredes alargadas, un montón de sillas y medios tecnológicos. Quisiéramos, hacer algo nuevo que de sentido a nuestras clases, y ayude a entenderlas, a que sean más prácticas y vitales. El principio que promueve esta aportación es la de ofrecer una intervención para para estos tiempos.

HIPÓTESIS DE PARTIDA:

Se han ideado muchos métodos y actuaciones en el aula y en cada momento en que se llevaban a cabo, se ha creído absolutamente en las posibilidades que aportaban. Trabajo cooperativo, hacerles partícipes de su propio aprendizaje, de madurez y responsabilidad académica, de profundidad en sus reflexiones y argumentaciones, etc. Parte de esas actuaciones, como puede comprenderse son de tipo teórico, de actuación directa del alumnado y otra parte entran dentro de lo que previsiblemente se hace en las aulas mediante las horas de los créditos prácticos.

La experiencia llevada a cabo, va más allá. Concedió “bríos” tanto a los docentes que lo coordinaban como al propio alumnado, ofreció otras posibilidades de actuación e interacción con el alumnado a distintos niveles. En momentos en que el prestigio del profesorado está en días bajos, en que el alumnado, a través de los debates que se producen en la sociedad, sobre los que se reflexiona en las clases, siente que su futuro es incierto. Se puede idear estrategias para la formación del profesorado como agente no solo interviniente, sino co-partícipe, que muestra y ofrece soluciones. Y éstas pueden ir más allá o hacernos, olvidar durante al menos unos instantes, el efecto certificador de los méritos, la importancia de una actuación voluntaria y solidaria, la responsabilidad en la interacción con niños y niñas de los centros, etc. y ofrecernos también posibilidades de actuación y ensayo de nuestra propia profesión.

Los problemas de los que se parte son de un lado, la supuesta falta de interés respecto a temáticas teóricas del curso, y de otro, la dificultad en el necesario trabajo de concienciación para el ejercicio de su profesión. Entran dentro de las temáticas del curso la migración y sus efectos. Entre otros muchos temas, se puede y debe trabajar con nuestro alumnado en la desigualdad, la inclusión y la integración cultural. Pero la cuestión es: ¿cómo hacerlo, de tal forma que la materia no se convierta en algo

excesivamente academicista y teórico?. ¿Y cómo trabajar la parte más personal de responsabilidad y de asumir la importancia del tema?

Es cierto que no se deben perder ingredientes teóricos, pero en un momento en que la cuestión educativa puede añadir reflexión y catapultar muchos temas sociales, interviniendo de forma decisiva en las generaciones futuras, el tratamiento motivacional es de gran interés y si falta éste, hay que actuar al respecto haciendo más atractivas las materias que no siendo de su especialidad, son una parte esencial para su formación.

Otros objetivos en su formación son: su socialización profesional, el aprendizaje de destrezas de cara al grupo-clase, habilidades en la interacción con el alumnado, entrenamiento en la respuesta rápida, la organización y gestión de proyectos y materiales, entre otros. Todos los mencionados anteriormente, tienen que ver con el proyecto que ideamos.

La clave nos la dio un proyecto europeo en el que trabajamos durante los años anteriores¹. A través de la implementación en colegios de dicho proyecto, organizamos una acción: la representación en escuelas de los estereotipos de la imagen del inmigrante. La actividad fue voluntaria y se pretendía medir la respuesta del alumnado, frente a actividades que aunaban su visión y toma de conciencia respecto al tema de las migraciones; su propia formación y experiencia como futuros docentes.

La hipótesis de partida es que no se unirían a la implementación de un proyecto de investigación; o lo harían tan pocos, que no se podría llevar a cabo la actividad. Sin embargo, hicieron todo lo contrario. El día en que se propuso, había apenas pasado un mes desde el inicio de su curso, y tras explicarles en qué había consistido el proyecto de investigación y la posibilidad de aplicar el estudio a las escuelas, interactuando con niños y niñas, se unió toda la clase. Quizá fue curiosidad, por saber en que terminaba todo eso, pero se pidió que salieran de la clase aquellos a los que no les interesase participar. Salieron tan solo dos de un total de 55 alumnos asistentes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Se pensó que responderían de forma positiva ante una propuesta de tratamiento no teórico o académico, y que los incentivos externos tendrían cierta relevancia en su participación, pero sobre todo en asumir la importancia del tema compartiendo tareas.

Contábamos en la Facultad con talleres idóneos para realizar la actividad: Talleres de Plástica y de Teatro muy bien equipados y con suficiente espacio.

Cuando se concretó la propuesta en el taller de Plástica, asistieron 45 alumnos.

La respuesta desigual y variable a esta propuesta, mediría su propio nivel de sensibilización respecto al mismo y su implicación en su propia formación.

¹ Proyecto HOST CULTURE (Hospitality, Otherness, Society, Theatre) 2007-20013, Strand 1.2.1: Cooperation measures, ACEA. El proyecto pretendía la radiografía de la migración en el sur de Europa; estudiaba de forma cuantitativa y cualitativa tanto el fenómeno en sí, como la difusión de los estereotipos sobre los inmigrantes. En el mismo se incluía la plasmación de esas imágenes sobre la migración, con un trabajo de apoyo en talleres de teatro. Y el espíritu del proyecto, se siguió plasmando durante la implementación en las escuelas (realizada durante el curso 2013-2014), puesto que se utilizan las marionetas como forma de representación de esas imágenes. A esta segunda fase de implementación del proyecto Host en las escuelas, se le llamó "Proyecto Escuela-Sensibilización" y se llevó a cabo al incorporarse el mismo a las líneas de actuación de la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la universidad, integrada en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Hay que tener en cuenta que todo lo que se necesitaba, lo debería organizar y hacer físicamente este grupo, por eso es comprensible que bajaran en diez, el número de participantes.

El problema es que en la segunda fase del citado proyecto de investigación, nos habíamos quedado sin dinero. Pero la actividad se enmarcaba dentro del programa impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la universidad. Así que con una pequeña, muy pequeña ayuda pudimos hacer las marionetas para la representación en los colegios. Se realizó un guion basado en las conclusiones del proyecto de investigación e inspirado en frases de personas que habían vivido la experiencia de la migración. Las horas en las que se harían todas las actividades manuales y de organización de las representaciones que iban a llevarse a los colegios, eran horas libres de nuestro alumnado, por lo que debían ser pocas. Pues se pretendía explicar cómo hacer lo fundamental, y que fueran terminándolo en sus casas. Al final se debieron hacer más de las horas previstas. Pero se pudo hacer el proyecto, gracias a que el horario del alumnado tenía horas libres tras las clases. Se sabía que se podía contar con esas horas, siempre que no representaran un esfuerzo excesivo. Pero fue mucho el trabajo a hacer. Se organizó al grupo de los 45 alumnos/as para que dividieran sus tareas en dos actividades: la realización de los títeres y la gestión y desarrollo de la actividad de apoyo a la representación de títeres. Dentro de estos dos grupos, había otras tareas que realizar. Por ejemplo, dentro del grupo de gestión, al que llamamos “infraestructuras”, unos debían hacer los paisajes y fondos de la representaciones; otros encontrar canciones adecuadas para las edades de infantil, primaria y secundaria; otros realizar los carteles; otros grabar pistas de sonidos para los efectos especiales; otros adaptar el guion previo a cada edad. Como no se contaba con fondos suficientes, se pensó realizar incluso muchas otras cosas, que se descartaron.

Se disponía de dos teatrillos para realizar las funciones de marionetas, que se solicitaron al área de Plástica de nuestra Facultad... En realidad ahí empezó todo el proyecto, al ver los teatrillos. En cuanto supimos que institucionalmente se respaldaba el proyecto, cambió todo. El proyecto, tomó definitivamente cuerpo y nombre. Se abría la posibilidad de trabajar en las escuelas, (haciendo un tratamiento paralelo al que de hecho organizaba en los centros los su profesorado), no solo durante este semestre, sino en otros muchos, con otros muchos temas.

Se empezaron a hacer las marionetas en abril, confeccionándolas con bolas de corcho, engrudo hecho en casa, cartones y papel de periódico.

Se detectó entre el alumnado un escaso manejo y resolución para realizar productos artesanales. Algo que realmente era imprescindible en su futuro como docentes. Pero además la imaginación y la creatividad ayuda mucho, cuando existen recursos escasos. Y se prevé que en los centros, cuenten con grandes ingresos para realizar actividades a corto plazo ni en un futuro próximo. Hubo un momento de desánimo durante la realización de las marionetas, no solo porque se empleó más tiempo del programado en hacerlas, sino porque no terminaban de ser una hermosa caricatura de la realidad.

Durante la realización de las marionetas, como se debía definir “el tipo” que representara a inmigrantes de distintas procedencias, se recogieron expresiones y frases que nos hicieron experimentar la desigual e injusta imagen con la que observamos a ciertos extranjeros. Se localizaron calificativos que también se escuchan en los medios de comunicación y que luego se transmiten y reproducen en entornos cercanos y familiares; tales como “Machu Pichu”, “Negrata”, “la mora”, “Negro, negro”, “feo de espanto”...”que represente un muerto de hambre”. Muchos fueron conscientes de ello. El trabajo transversal estaba garantizado y la mejor forma de hacerlo era así, mediante

tipos caricaturizados. Probablemente el poder de la creatividad despertó en el grupo los sentimientos más enmascarados.

Mientras se hacían las marionetas, otra parte del alumnado debía demostrar que era capaz de tener todo lo necesario para las representaciones en los colegios, que se llevarían a cabo durante el mes de mayo.

Hasta el día antes de la representación en los colegios (6 de mayo), se lleva a cabo el trabajo de los talleres. De hecho el grupo “infraestructuras”, no tenía su trabajo totalmente terminado el día antes.

Mientras tanto seguían las clases teóricas y prácticas de la asignatura. No se interrumpieron las actividades académicas del curso, pero el alumnado ya no era el mismo. Ni siquiera la profesora que estuvo con ellos realizando estas actividades era la misma. Habían pasado a otro nivel de complicidad académica y grupal que se demostró en las clases teóricas del tratamiento de las temáticas de la migración. Estaban a punto de entender lo que era la experiencia de la migración, e indirectamente trabajar actitudes positivas respecto al paro o la inserción laboral. Estas lógicas se fueron fraguando poco a poco durante las clases en las que se trabajaba la desigualdad desde distintas perspectivas. La respuesta, participación e interés en las clases era distinta respecto al semestre anterior. Repetidas veces hubo alumnos que agradecieron personalmente la participación en el proyecto, sobre todo cuando asistimos a los colegios. ¿Qué había pasado?. Empezaban a tener su experiencia con el mundo de la escuela y con el alumnado. Las prácticas en los centros, no se hacen actualmente hasta tercero y cuarto curso, pero en primero y segundo, el alumnado no sabe si realmente está hecho para la profesión y si le gusta la bulliciosa realidad de la escuela. Este segundo proyecto de implementación, les permitía averiguarlo.

En principio se pensó en llevar la obra a seis o siete centros. Pero la organización de actividades de refuerzo previas a nuestra llegada convertía la actividad en un trabajo costoso. La naturaleza y edad de los grupos a los que se hacía la representación, la necesidad de hacer un tratamiento más personal e íntimo para impedir la falta de atención, obligaba a representaciones en grupos pequeños. Por este motivo, se hicieron en cada centro dos representaciones. Así que se debieron reducir el número de centros. En total se hicieron las representaciones en cuatro centros de localidades distintas de la provincia.

Al empezar a hacer las representaciones, teníamos luces, audio, efectos especiales, el teatrillo y todo lo necesario para la actuación. El grupo decidió ponerse una camiseta del mismo color, para que nos identificaran fácilmente en el centro.

Tras la primera representación, también se apreció una actitud distinta. En los colegios pudieron no solo actuar, representando a inmigrantes en forma de marionetas, sino que también interactuar con el alumnado. Al término de las representaciones, se había programado crear un clima de afecto y solidaridad entre los niños-espectadores. Se les había pedido que se dieran la mano, y que leyeran o dijeran (dependiendo de su edad), un valor común que compartir con inmigrantes. Uno o dos de los alumnos que representaban, salían a hablar con cada grupo. El hecho de gestionar esa interacción, de mostrarles al final las marionetas para que las tocaran y las utilizaran, les abrió al alumnado de Ciencias de la Educación, la posibilidad de ponerse aún más en el papel de futuro enseñante, porque todos se soltaban y expresaban sus sentimientos respecto a las marionetas, y a la función.

Se había programado además, que en cada centro, los asistentes, realizaran un dibujo o actividad que preparase el docente en cuestión, donde se plasmase lo aprendido en los

días previos y en el momento de la representación. Se seleccionaría hasta un total de tres dibujos por cada colegio. El trabajo en los colegios estaba hecho.

Pero a la llegada a nuestra propia facultad, también habíamos cambiado. Fueron muchos por tanto los momentos en que se detectó una variación de la actitud respecto al inicio: La de la organización de la actividad (y el respaldo por parte de la universidad), la realización de las marionetas, la organización de las representaciones, la llegada a los colegios, la interacción con el alumnado, y la vuelta a la facultad.

De otro lado, se trabaja la falta de sensibilización de generaciones jóvenes, frente a cuestiones sociales. Una de ellas, entre las mencionadas anteriormente, es la cuestión de la migración. En un escenario de crisis, la respuesta de escasa o baja sensibilización, parece responder a una mezcla entre la falta de expectativas de su propio futuro profesional y la forma de vida que se lleva en las sociedades complejas y desarrolladas. Se requieren profesionales (de distintos ámbitos), que afronten con decisión cuestiones sociales, que de no hacerlo, pasarán a ser “problemas” sociales.

Pero si es principal que nuestro alumnado se preocupe por la cuestión social, resulta decisivo en el caso de futuros docentes.

GRUPO OBJETO DE ESTUDIO:

El grupo investigado es un grupo-clase del primer curso del Grado en Educación Infantil con edades entre 18 y 21 años o más con 45 alumnos, de un total de 65-55 asistente a las clases. El alumnado que cursa por primera vez la asignatura es del Grado de Educación Infantil.

El alumnado se siente inicialmente apático (perezoso e indiferente), ante las propuestas del profesorado.

La observación se realiza con el objeto de variar la metodología en el aula para interesar al alumnado.

MÉTODOS USADOS PARA OBTENER LOS DATOS Y ANÁLISIS:

Se mide su respuesta de forma cualitativa mediante la observación en los talleres previos a la realización de la actividad y durante la actividad en sí, teniendo en cuenta la variación en el número de participantes, respuesta, y comentarios, su identificación o no con los tipos caricaturizados que están haciendo.

Las sesiones con manifestación de pensamiento en voz alta duran aproximadamente hora y media cada una desde el fin de las clases, y según la disponibilidad del alumnado. A los participantes se les animó a que expresaran en voz alta los sentimientos y pensamientos relacionados con los inmigrantes, mientras se hacen las marionetas. La información que se sacó se transcribía a continuación mediante rápidas notas de campo que luego se ampliaban. Los participantes no debían saber que eran objeto de estudio para que su respuesta fuera sincera y espontánea. Se contrastó dicha información con entrevistas a tres participantes, que se llevaron a cabo durante los traslados a los centros donde se hacía la actividad, a condición de mantener su anonimato.

Otros datos que se trabajan son: su participación a través del campus virtual (número de entradas para informarse de la acción, demandas, preguntas, etc.) y a través de otras redes sociales; la variación de la respuesta con el incentivo por medios externos; el efecto de los rumores, en la variación de su respuesta. Éstos últimos, se consideran que existen siempre que el alumnado requiera una confirmación de una noticia respecto a la actividad.

Se ha presupuesto que la participación es solo formal, pero se pretendía observar cuáles eran las causas y medios que la variaban.

Tras las actividades se pasaron unos cuestionarios de respuesta directa con 19 preguntas, de las cuales 7 eran abiertas. Respondieron solo 25, de los cuales 23 eran mujeres. Once tenían 20 años o menos y el resto superaban esa edad.

PRINCIPALES RESULTADOS

El trabajo en sí expresa el deseo de indagar sobre una propuesta docente y una forma de intervención social. Habitualmente no van unidas pero cuando se combinan con imaginación y pasión, pueden resultar muy eficaces. No obstante la idea de combinar ambas, surgió por un problema de financiación. En realidad esta es la prueba de que la docencia puede estar sometida a cambio y que el cambio es la respuesta más eficaz ante un problema. Pero más allá de esto, *se destaca la oportunidad que proporciona el diseño de un trabajo de investigación*, para continuar por otros atajos, dando al mismo tiempo posibilidades de enriquecimiento de dicho proyecto. En realidad, la implementación ha añadido facetas y funciones indirectas, no localizadas en principio, para la formación de nuestro alumnado. Esto revierte en definitiva en el proyecto inicial, reuniendo motivaciones y sinergias.

La experiencia reúne acción y metodología docente, proporcionando otras oportunidades para el trabajo de las temáticas de la clase. Por ejemplo, puede enriquecer la intervención en la experiencia en Aprendizaje y Servicios o Service Learning (desde ahora A+S). Las investigaciones al respecto indican que el A+S aumenta la motivación de los estudiantes por el aprendizaje y por este motivo diseñamos una propuesta que encajaba casualmente con esta metodología.

Un A+S puede surgir cuando se plantea un problema, y resolver varias cosas al mismo tiempo: motivación del alumnado y el profesorado, aprendizaje y una oferta de tratamiento de refuerzo o un servicio a un centro.

Aprendizaje y Servicios puede surgir de forma espontánea o por casualidad y en ese caso el cambio que produce es inesperado duplicando su efecto motivador.

En cuanto a las consecuencias: el trabajo nos ha dado oportunidad, sobre todo en las primeras fases más manuales (realización de marionetas con los tipos clasificables de inmigrantes), para observar una comunicación interna, efectivamente basada en estereotipos, y denominaciones o lenguaje con connotaciones peyorativas respecto a su imagen. Aunque fuera exclusivamente por el hecho de que el alumnado ha sido consciente de ello, este trabajo ha merecido la pena. Pero el hecho de interiorizar el guion, que se basaba también en ello, y reproducirlo, también les ha hecho más conscientes. A veces no había más remedio que referirse a los muñecos que representaban a inmigrantes como negro, o extranjero; pero otras denominaciones con valoraciones culturales estereotipadas tales como “Machu-pichu” o “Mora”, etc., en su comunicación interna, podían evitarse.

Se garantiza por tanto un tratamiento transversal a varios niveles de la temática del curso. Este tratamiento está basado en el trabajo activo y se dice que es a varios niveles porque se trabaja en varios estadios o momentos con el alumnado de la facultad, como se ha podido ver en la descripción de la estrategia; pero también con el alumnado de los centros.

Cuando se inició la actividad de forma espontánea, el grupo se organizó para enviarse mensajes al margen de los cauces que se habían propuesto que también eran tecnológicos. Por ejemplo, no se tenían en cuenta los mensajes en la red institucional, aunque el profesor lo comentaba. Funcionaba más la pregunta directa o el mensaje entre compañeros que la entrada en las plataformas establecidas, probablemente porque ya se había establecido con anterioridad este tipo de medio para difundir otras informaciones.

Se tenía la intención de comparar las informaciones de las entrevistas semiestructuradas, sus comentarios en Facebook, sus expresiones a viva voz, y las entrevistas a sujetos significativos, la comparación de las entradas y participación a través de los medios; así como hacer un análisis de las plantillas de observación durante los talleres. Hasta el día de hoy, no ha sido posible contrastar toda la información.

Facebook fue una forma de recopilar, informar, pasar información, que daba imágenes al proyecto, hacía grupo y proporcionaba un sentir común.

Sin embargo, se pueden destacar algunas conclusiones del cuestionario.

Respecto a lo anterior, dicen haber usado por orden en mayor número de respuestas: el Campus Virtual de la asignatura, wuasap entre compañeros, información por parte de la profesora, Facebook mediante ordenador o por teléfono.

Pero cuando se han comparado con el número de entradas en la primera de las posibilidades (campus institucional) y eficacia de la información transmitida, se ha advertido que no había una incidencia mayor respecto a momentos anteriores a la actividad. Tampoco se contestó a través de los foros que se abrieron por el Campus Virtual, sin embargo se utilizó en mayor medida la pregunta directa a través del correo electrónico de esta plataforma institucional.

No obstante los servicios que ofrecen los grupos sociales en internet se han mostrado como un elemento de refuerzo pero no decisivo.

El cuestionario proporciona información sobre la valoración personal de cada alumno. Dicha valoración es fundamental para desarrollar prácticas futuras interesantes. No siempre consideramos estas valoraciones (Pérez-González, 1999) que retroalimentan la actividad.

Cuando se les pregunta si ven algunas ventajas en el uso de la moderna tecnología, para un proyecto como el realizado, destacan en orden de importancia ventajas sobre la comunicación (54%) y en la coordinación de trabajos (54%). Por otro lado, los beneficios que más destacan son los de integración en la clase (100% de las respuestas) y en otra pregunta respecto a las aportaciones del proyecto para el estudio de la desigualdad en la escuela, responde afirmativamente un 96% y en la misma medida para comprender el trabajo de interiorización y su tratamiento.

Los temas de la asignatura han interesado más con este tratamiento pues alcanzan un 67%, sin embargo en este punto, realmente se esperaba una respuesta más alta. Pero en la pregunta respecto a las habilidades que han podido localizar en ellos con el desarrollo de la actividad, en un 83% les ha animado a seguir, porque en el mismo porcentaje está haber conocido los puntos más débiles de cada uno respecto a la docencia.

Para los entrevistados esta experiencia ha acercado mucho al docente (71%).

Quizá el punto de mayor interés en el cuestionario, es cuando se indica que el tipo de trabajo realizado ha cambiado su idea sobre diversos temas como: la inmigración, el trabajo en grupo, sobre la asignatura, sobre la importancia de conocer a las personas, sobre las funciones no visibles de la docencia y la falta de reconocimiento, sobre la dificultad de trabajar con niños de 4 y 5 años, sobre la oportunidad que dan las marionetas para trabajar con muchos temas, sobre cómo organizar una actividad en un colegio, sobre los docentes y las relaciones internas en los centros, y por fin, que esta forma de trabajo hace más dinámicas las clases y la asignatura. Las preguntas abiertas, dieron más relevancia (coincidencia) a las funcionalidades del método, en el trabajo de la inmigración y la desigualdad.

Las observaciones directas en el cuaderno de campo, indicaron que la respuesta es desigual si no existe un refuerzo filosófico permanente respecto a la actividad e incentivos externos.

Aunque el alumnado ha participado de forma voluntaria, siempre buscaba o preguntaba por una gratificación extra.

Y en otro orden de cosas, el alumnado mostró siempre gran plasticidad para poder aprenderse lo programado y representar el guion.

Entre los límites de la experiencia, está el hecho de que únicamente se puede implementar respecto a uno de los temas del curso, y en limitado número de colegios. No obstante, dicho trabajo de sensibilización podría muy bien desarrollarse cada curso con temáticas diferentes. Es comprensible que no se puedan trabajar todas las temáticas de esta forma. Pero más que tratar así los temas del curso; es indudable que el sistema posibilita un aprendizaje multi-tarea y la expresión de una estrategia metodológica que sin duda aporta a los alumnos aprendizajes muy enriquecedores para su futuro docente. La estrategia, era la experiencia.

BIBLIOGRAFÍA:

Erjavec, Karmen (2013) “Aprendizaje informal a través de Facebook entre alumnos eslovenos”, en **Comunicar, Revista Científica de Educación** nº 41,v. XXI, Huelva, pp. 117- 126.

Moreno Sánchez et al (1999) “La formación inicial de profesores y profesoras de educación infantil: Respondiendo a sus necesidades” **Aufop**, nº 2 (2), pp. 1-9

Pérez-González, A- Beatriz (1999) “El Plan de Prácticas: Efectos de la Valoración del Alumnado”, **Aufop**, nº 2, (1), pp. 1-10.

ACTIVIDAD PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA INMIGRACIÓN EN LAS ESCUELAS. Portal de Cádiz, Publicación Digital. En: <http://www.portaldecadiz.com/cadiz-actualidad/11765-actividad-para-sensibilizar-sobre-la-inmigracion-en-las-escuelas>. Consultado el 07/06/2014.

ANEXOS: CUESTIONARIO. OPINIÓN SOBRE EL TIPO Y MÉTODO

- ▶ 1. Sexo
- ▶ 2. Edad
- ▶ 3. ¿Crees que hay algunas ventajas en el uso de la moderna tecnología para un proyecto como el de Escuela-Sensibilización?:
- ▶ 4. ¿Crees que participar en el Proyecto Escuela-Sensibilización da ventajas para comprender e integrar los aspectos sociales sobre la migración en la escuela?
- ▶ 5. ¿Crees que trabajar en un proyecto como el de Escuela- Sensibilización puede ayudar a la hora de aprender el trabajo de la desigualdad en la escuela?
- ▶ 6. ¿Te ha acercado a tu docente el hecho de haber trabajado así este tema?
- ▶ 7. ¿Piensas que para comprender el trabajo del docente de interiorización y tratamiento de temas de la desigualdad, este proyecto?
- ▶ 8. ¿Para integrarte en tu grupo clase, este u otro proyecto interviene?
- ▶ 9. ¿Los temas de esta asignatura han interesado por trabajar en un proyecto como este?
- ▶ 10. Crees que este tipo de trabajo ¿te ha ayudado a ser consciente de tus habilidades y cómo puedes utilizarlas en tu futuro profesional?
- ▶ 11. Crees que esta forma de trabajo ¿te ha ayudado a ser consciente de tus puntos más débiles respecto a la docencia?
- ▶ 12. Crees que esta forma de trabajo ¿te ha ayudado a ser consciente de tus puntos más débiles respecto a la docencia?
- ▶ 13. ¿Y respecto a otras cosas?, cita algunas
- ▶ 14. Me he informado sobre lo que había que hacer durante el desarrollo de todo el proyecto mediante: (ordena de más a menos importancia)
- ▶ 15. El hecho de haber localizado en ti estas habilidades te ha:
- ▶ 16. Entre las habilidades que has podido ensayar con esta forma de trabajo está:
- ▶ 17. El hecho de utilizar estos medios tecnológicos, te ha ayudado en...
- ▶ 18. El tipo de trabajo que se ha realizado, ha cambiado tu idea personal sobre

- ▶ 19. ¿Por qué crees que es interesante utilizar las modernas tecnologías combinadas con la docencia cuando se realiza un proyecto de este tipo?
- ▶ 20. ¿Para hacer amigos/amigas en tu grupo-clase el hecho de trabajar así, tiene?:
- ▶ 21. Crees que trabajar así ha sido: